

Impacto da participação social nas tomadas de decisões para a gestão ambiental sustentável no Brasil, Angola e Moçambique

Impact of social participation on decision-making for sustainable environmental management in Brazil, Angola, and Mozambique

DOI: 10.5281/zenodo.13819782

Khokhy Sefo Maria BARROS
Edson Vicente da SILVA
Orlando Inácio JALANE
António Lubiavanga ALEXANDRE

Doutorando no curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Ceará, Brasil

sefobarros@gmail.com

Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Ceará, Brasil

cacauceara@gmail.com

Doutorando no curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Ceará, Brasil

ojalane@gmail.com

Doutorando no curso de Sociologia da Universidade do Minho

Minho, Braga, Portugal

lubiavanga@gmail.com

Este estudo investiga a influência da participação social nas decisões para a gestão ambiental sustentável no Brasil, Angola e Moçambique. Parte-se do princípio de que a inclusão de comunidades locais e diversos stakeholders no processo decisório pode ser um mecanismo eficaz para superar vulnerabilidades institucionais e promover práticas de gestão ambiental mais sustentáveis e inclusivas. O objetivo central é avaliar como a participação social impacta a eficácia da gestão ambiental nesses países, identificando desafios e oportunidades para o fortalecimento dessa gestão. A metodologia envolveu análise qualitativa de políticas públicas, estudos de caso e entrevistas com representantes de instituições públicas, ONGs e comunidades locais. Os resultados indicam que, apesar de desafios como capacitação, acesso à informação e representatividade, a participação social contribui significativamente para identificar vulnerabilidades institucionais e formular soluções adaptadas às realidades locais. No Brasil, os conselhos gestores de unidades de conservação apresentam um modelo de participação efetiva, embora ainda enfrentem desafios de implementação e sustentabilidade financeira. Em Angola e Moçambique, iniciativas de gestão comunitária de recursos naturais mostram potencial para fortalecer a gestão ambiental, apesar de limitações institucionais e da necessidade de maior apoio governamental. Conclui-se que a participação social é fundamental para uma gestão ambiental sustentável e eficaz, oferecendo caminhos para superar barreiras institucionais e promover a inclusão e sustentabilidade nos processos de tomada de decisão ambiental nesses países.

Palavras-chave: Participação Social; Gestão Ambiental Sustentável; Governança Ambiental; Vulnerabilidades Institucionais

This study examines how social participation influences decision-making in sustainable environmental management in Brazil, Angola, and Mozambique. It argues that involving local communities and stakeholders in

decision-making can overcome institutional weaknesses and promote sustainable practices. The research aims to assess the impact of social participation on environmental management effectiveness, identifying challenges and opportunities for improvement. The methodology includes qualitative analysis of public policies, case studies, and interviews with representatives from various sectors. Despite challenges such as capacity building and access to information, social participation helps identify institutional weaknesses and develop context-specific solutions. In Brazil, conservation unit management councils demonstrate effective participation, though facing implementation and financial challenges. In Angola and Mozambique, community-based resource management shows promise despite institutional limitations. The study underscores the importance of legal frameworks that promote inclusive participation and mechanisms for fair decision-making. Expanding social participation can mitigate institutional weaknesses and improve environmental governance, contributing to sustainable development in these countries

Keywords: Social Participation; Sustainable Environmental Management; Environmental Governance; Institutional Vulnerabilities.

Introdução

A gestão ambiental sustentável tem se estabelecido como um pilar fundamental para o desenvolvimento global, diante dos crescentes desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela degradação dos recursos naturais. Sachs (2015) argumenta que a sustentabilidade ambiental requer a integração de políticas econômicas, sociais e ambientais, enfatizando a gestão ambiental como essencial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este enfoque destaca a importância de mecanismos eficazes de gestão que não apenas protejam o ambiente, mas também promovam a equidade e o desenvolvimento econômico.

A participação social emerge como um componente crítico na gestão ambiental, propondo um modelo mais inclusivo e democrático na tomada de decisão. Ostrom (1990) e Berkes (1989) forneceram uma base teórica significativa, mostrando como a gestão de recursos comuns beneficia da governança participativa e do envolvimento comunitário. Estas abordagens enfatizam a importância de incluir uma variedade de stakeholders no processo decisório, argumentando que tal inclusão pode levar a soluções mais eficazes e sustentáveis.

No entanto, as vulnerabilidades institucionais representam um obstáculo significativo para a implementação efetiva da participação social na gestão ambiental. A UNEP (2019) identifica uma série de desafios, incluindo a falta de capacitação, recursos financeiros e políticos, que podem comprometer a capacidade das instituições de engajar efetivamente com as comunidades locais. Este cenário sugere uma lacuna entre a teoria e a prática da gestão ambiental participativa, onde as vulnerabilidades institucionais limitam o potencial de iniciativas participativas.

Brasil, Angola e Moçambique apresentam contextos únicos e desafiadores para a gestão ambiental, cada um com suas próprias vulnerabilidades institucionais e oportunidades para a participação social. Silva et al. (2020) destacam o Brasil como um líder em políticas ambientais na América Latina, mas apontam para a implementação inconsistente e a influência política como desafios persistentes. Similarmente, Santos (2018) e Pereira (2019) descrevem esforços em Angola e Moçambique para integrar a participação social na gestão ambiental, embora enfrentem obstáculos como capacidade institucional limitada e acesso restrito a informações.

A comparação entre esses países revela uma diversidade de abordagens e desafios na integração da participação social na gestão ambiental. Ferreira e Gomes (2021) argumentam que entender essas diferenças é crucial para identificar práticas eficazes que possam ser adaptadas e implementadas em outros contextos. Esta análise comparativa permite uma compreensão mais profunda das dinâmicas de participação social e das vulnerabilidades institucionais, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais robustas e inclusivas.

Deste modo, o objetivo deste estudo é analisar o impacto da participação social na tomada de decisão para a gestão ambiental sustentável em Brasil, Angola e Moçambique. Através de uma abordagem qualitativa, este trabalho busca identificar como a participação social pode mitigar as vulnerabilidades institucionais e promover práticas de gestão ambiental mais eficazes e sustentáveis. Yin (2003) destaca a importância de estudos de caso para a investigação em profundidade de fenômenos contemporâneos, metodologia que se alinha com os objetivos deste estudo. A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade urgente de abordagens de gestão ambiental que não apenas enfrentem os desafios ambientais, mas também promovam a justiça social e a inclusão. A participação social, como demonstrado por diversos autores (Ostrom, 1990; Berkes, 1989; Sachs, 2015), oferece um caminho promissor para alcançar esses objetivos. Contudo, a compreensão das vulnerabilidades institucionais que limitam essa participação é fundamental para o desenvolvimento de políticas mais eficazes.

A gestão ambiental participativa tem sido amplamente discutida na literatura acadêmica, com diversos autores destacando seus benefícios e desafios. Santos et al. (2017) ressaltam que a participação social na gestão ambiental é essencial para promover a sustentabilidade, pois permite a inclusão de diferentes perspectivas e conhecimentos na tomada de decisões. Segundo esses autores, a participação ativa dos cidadãos na gestão ambiental pode contribuir para a implementação de políticas mais eficazes e para a promoção do desenvolvimento sustentável.

1.1. Gestão Ambiental Participativa: Promovendo a Sustentabilidade

Por outro lado, Correia et al. (2016) alertam para os desafios da gestão ambiental participativa, destacando a necessidade de garantir a representatividade e a inclusão de todos os grupos sociais. Esses autores argumentam que,

muitas vezes, as comunidades mais vulneráveis são excluídas dos processos decisórios, o que pode levar a políticas ambientais inadequadas e injustas. Para eles, é fundamental garantir que todos os grupos tenham voz nas decisões ambientais.

Leal Filho et al. (2018) também abordam os desafios da gestão ambiental participativa, enfatizando a necessidade de recursos financeiros e técnicos para sua efetiva implementação. Esses autores destacam que, em muitos casos, a falta de recursos é um obstáculo para a participação das comunidades na gestão ambiental, especialmente em países em desenvolvimento.

Diante desses desafios, Brunner et al. (2019) sugerem algumas estratégias para fortalecer a gestão ambiental participativa. Eles defendem a importância de investir em educação ambiental e capacitação técnica para capacitar as comunidades a participar ativamente na gestão ambiental. Além disso, destacam a necessidade de fortalecer os mecanismos de participação social e garantir que todos os grupos tenham voz nas decisões ambientais.

A gestão ambiental participativa é um campo de estudo e prática que enfatiza a importância da participação ativa da sociedade na tomada de decisões relacionadas ao meio ambiente. Essa abordagem reconhece que os problemas ambientais são complexos e multifacetados, e que a participação de diferentes atores sociais pode enriquecer o processo decisório e aumentar a eficácia das ações de gestão ambiental.

Um dos principais benefícios da gestão ambiental participativa é a promoção da democracia e da justiça ambiental. Ao envolver as comunidades locais e outros grupos interessados na tomada de decisões, essa abordagem garante que os interesses e preocupações de todos os envolvidos sejam considerados, contribuindo para a construção de políticas mais equitativas e sustentáveis (Schlosberg, 2004).

Além disso, a gestão ambiental participativa pode levar a melhores resultados ambientais. Estudos mostram que quando as comunidades locais estão envolvidas na gestão de recursos naturais, há uma maior probabilidade de conservação e uso sustentável desses recursos (Ostrom, 1990). Isso ocorre porque as comunidades têm um conhecimento profundo dos recursos locais e um interesse direto em sua preservação a longo prazo.

No entanto, a gestão ambiental participativa também enfrenta desafios. Um dos principais é a falta de capacidade institucional e de recursos financeiros para garantir a participação efetiva da sociedade civil (Reed,

2008). Além disso, a participação social muitas vezes esbarra em interesses políticos e econômicos poderosos, que podem influenciar as decisões em detrimento do meio ambiente e das comunidades locais.

1.2. Participação Social e Democracia: Um Diálogo Necessário

A participação social é um elemento fundamental para fortalecer a democracia e garantir a representatividade dos cidadãos nas decisões políticas. Conforme destacado por Pateman (1970), a participação vai além do simples ato de votar; ela envolve a inclusão dos cidadãos nos processos de tomada de decisão e na definição das políticas públicas que impactam suas vidas. Nesse sentido, a participação social é essencial para garantir a legitimidade das instituições democráticas, conforme afirmado por Barber (1984), que destaca que "a democracia não é apenas sobre votar, mas sobre participar ativamente na vida pública".

A participação social também desempenha um papel crucial na redução das desigualdades e na promoção da inclusão social. Como observado por Sen (1999), a democracia requer não apenas a igualdade política, mas também a igualdade de oportunidades. A participação dos cidadãos nos processos políticos pode ajudar a garantir que as vozes das minorias sejam ouvidas e que suas necessidades sejam atendidas. Além disso, a participação social pode fortalecer a coesão social e promover um senso de pertencimento e identidade cívica, conforme sugerido por Putnam (2000) em sua teoria do capital social.

No entanto, a participação social nem sempre é fácil de ser alcançada, especialmente em sociedades marcadas por desigualdades socioeconômicas e políticas. Como observado por Santos (2002), a participação é muitas vezes limitada pela exclusão social, pela falta de acesso à informação e pela falta de recursos para participar ativamente na vida política. Portanto, para promover uma participação social efetiva, é necessário garantir a igualdade de oportunidades e o acesso equitativo aos recursos políticos e sociais.

1.3. Participação Social e Democracia na Gestão Ambiental: Um Desafio Contemporâneo

A gestão ambiental é um campo em que a participação social desempenha um papel crucial na

promoção da sustentabilidade e na garantia de decisões democráticas. Conforme ressaltado por Leff (2000), a participação dos cidadãos na gestão ambiental é essencial para garantir que as políticas e práticas adotadas levem em consideração os interesses e preocupações da sociedade como um todo. Nesse sentido, a participação social na gestão ambiental é uma expressão da democracia participativa, na qual os cidadãos têm a oportunidade de influenciar as decisões que afetam o meio ambiente em que vivem.

A participação social na gestão ambiental também está relacionada à busca por justiça ambiental e equidade. Como observado por Schlosberg (2004), as comunidades marginalizadas e economicamente desfavorecidas muitas vezes enfrentam os impactos mais severos da degradação ambiental e, portanto, devem ter voz nas decisões que afetam seu ambiente. Nesse sentido, a participação social na gestão ambiental é uma questão de justiça ambiental, garantindo que todas as comunidades tenham acesso igualitário aos recursos naturais e sejam protegidas dos danos ambientais.

No entanto, a efetiva participação social na gestão ambiental enfrenta vários desafios. Um dos principais desafios é a falta de capacidade e recursos das comunidades para participar ativamente nos processos de tomada de decisão. Como observado por Agrawal (2005), a participação efetiva requer acesso à informação, habilidades de negociação e recursos financeiros, o que nem sempre está disponível para todos os cidadãos. Além disso, a participação social na gestão ambiental muitas vezes esbarra em interesses econômicos e políticos poderosos que podem influenciar as decisões em detrimento do meio ambiente e das comunidades locais.

Para promover uma participação social efetiva na gestão ambiental, é necessário fortalecer as capacidades das comunidades e garantir a transparência e a prestação de contas das instituições responsáveis pela gestão ambiental. Como destacado por Pelling e High (2005), a participação social efetiva requer um compromisso genuíno das autoridades e instituições governamentais em ouvir e responder às preocupações das comunidades. Além disso, é importante reconhecer e valorizar o conhecimento tradicional e local sobre o meio ambiente, conforme sugerido por Berkes (1999), para garantir que as decisões de gestão ambiental sejam informadas pela experiência e sabedoria das comunidades locais.

Metodologia

2.1 Área de estudo

O Brasil, localizado na América do Sul, é o quinto maior país do mundo em área territorial e abriga uma população diversificada, com uma rica miscigenação de culturas, etnias e tradições. Economicamente, é a maior economia da América Latina, com seu PIB posicionando-se entre os maiores do mundo. A nação apresenta uma ampla gama de setores econômicos, incluindo agricultura, mineração, manufatura e serviços, sendo também um dos maiores exportadores de commodities como soja, café e carne bovina. Socialmente, apesar de seu dinamismo econômico, o Brasil enfrenta desafios significativos, como altas taxas de desigualdade social, disparidades regionais em termos de desenvolvimento e acesso a serviços básicos, e questões relacionadas à violência e segurança pública. A política de assistência social e programas de desenvolvimento têm sido estratégias chave para combater a pobreza e promover a inclusão social, mas ainda há muito a ser feito para alcançar uma distribuição de renda mais equitativa e garantir direitos básicos para todos os cidadãos.

Angola, situada na costa oeste da África Subsaariana, é um país com uma história complexa de colonização portuguesa, seguida por um longo período de guerra civil que perdurou até 2002. Desde então, tem experimentado uma recuperação econômica notável, impulsionada principalmente pela exploração de recursos naturais, como petróleo e diamantes, que representam a maior parte de suas receitas de exportação. Esta riqueza de recursos tem contribuído para o crescimento econômico do país, mas os benefícios não foram uniformemente distribuídos entre a população, resultando em níveis persistentes de pobreza e desigualdades sociais. A estrutura socioeconômica de Angola está em uma fase de transição, com o governo buscando diversificar a economia para reduzir a dependência do petróleo e melhorar as condições de vida. Socialmente, enfrenta desafios, incluindo a necessidade de melhorar a educação, a saúde e as infraestruturas para sustentar o desenvolvimento a longo prazo e garantir uma maior equidade social.

Moçambique, localizado na costa sudeste da África, é caracterizado por sua longa faixa costeira ao longo do Oceano Índico e uma história marcada por décadas de luta pela independência, seguida de conflitos internos. Apesar de seus desafios históricos, Moçambique tem feito progressos significativos em termos de desenvolvimento socioeconômico nas últimas décadas. A economia do país

é largamente baseada na agricultura, mas também há um crescente investimento em setores como recursos naturais (particularmente carvão e gás natural) e energia. Contudo, Moçambique ainda enfrenta desafios significativos, incluindo a vulnerabilidade a desastres naturais, altas taxas de pobreza, desigualdade e uma necessidade urgente de investimentos em saúde, educação e infraestrutura para promover um desenvolvimento sustentável. O país tem uma população jovem e crescente, o que representa tanto um potencial para o futuro quanto um desafio para garantir oportunidades de emprego e crescimento econômico inclusivo.

Cada um desses países, com suas peculiaridades geográficas, socioeconômicas e culturais, apresenta um panorama único de desafios e oportunidades, refletindo a complexidade e a diversidade do continente africano e da América Latina.

Figura 1- Mapa de localização da área de estudo

Fonte: A autoria própria

A pesquisa adotou uma metodologia qualitativa e comparativa, considerada particularmente apropriada para investigar fenômenos sociais complexos e multifacetados como a participação social na gestão ambiental. A abordagem qualitativa foi essencial para compreender as percepções, motivações e comportamentos dos indivíduos envolvidos nesses processos, permitindo uma análise profunda das dinâmicas de participação social e das vulnerabilidades institucionais que poderiam influenciá-las. Creswell (2014) destacou a relevância da pesquisa qualitativa para explorar questões em profundidade, proporcionando insights detalhados sobre contextos específicos. Seguindo essa perspectiva, o estudo visou capturar a complexidade das interações entre diferentes atores

sociais e institucionais nos contextos brasileiro, angolano e moçambicano. Angola e Moçambique, identificando padrões e diferenças na forma como a participação social foi incorporada na gestão ambiental.

A coleta de dados envolveu uma estratégia multimétodos para assegurar a abrangência e a profundidade da investigação. Inicialmente, foi realizada uma revisão documental e literária extensiva, analisando documentos oficiais, relatórios governamentais e acadêmicos, e literatura científica relacionada às práticas de gestão ambiental e à participação social nos três países. Esta fase preparatória foi crucial para construir uma base sólida de conhecimento sobre o estado atual da gestão ambiental e as iniciativas de participação social em cada contexto nacional. Yin (2003) enfatizou a importância da revisão documental para estabelecer o fundamento teórico e contextual de estudos de caso, permitindo aos pesquisadores uma compreensão mais profunda dos casos estudados. Complementar a essa abordagem, as entrevistas semi-estruturadas com stakeholders chave ofereceram perspectivas valiosas e permitiram a exploração de temas emergentes. A seleção dos participantes por meio de amostragem proposital buscou capturar uma diversidade de visões e experiências, incluindo representantes de órgãos governamentais, ONGs ambientais e comunidades locais. Segundo Patton (2015), a amostragem proposital é ideal para identificar e selecionar informações ricas em casos que são particularmente informativos sobre o fenômeno de interesse.

A análise dos dados coletados foi conduzida através de uma abordagem de análise de conteúdo temática, seguindo as etapas propostas por Braun e Clarke (2006), que incluíram a familiarização com os dados, a geração de códigos iniciais, a busca por temas, a revisão de temas, a definição e nomeação de temas e, finalmente, a produção do relatório. Esta metodologia permitiu a identificação de temas chave relacionados à participação social na gestão ambiental e às vulnerabilidades institucionais enfrentadas pelos países em estudo. A utilização de software especializado em análise qualitativa, como o NVivo, facilitou a organização, codificação e análise dos dados, permitindo uma investigação rigorosa e sistemática das informações coletadas.

A triangulação de dados, comparando e contrastando informações de diferentes fontes e métodos, foi uma etapa essencial para assegurar a credibilidade e a validade dos achados. Denzin (1978) argumentou que a triangulação fortalece a pesquisa ao proporcionar uma compreensão

mais completa e validada do fenômeno estudado, através da convergência de múltiplas perspectivas e fontes de dados. No contexto deste estudo, a triangulação ajudou a corroborar os achados derivados das entrevistas com as informações obtidas na revisão documental e literária, enriquecendo a análise e fortalecendo as conclusões.

Considerações éticas foram meticulosamente observadas ao longo da pesquisa, assegurando o respeito aos princípios de consentimento informado, anonimato e confidencialidade. Todos os participantes receberam informações detalhadas sobre os objetivos da pesquisa, a natureza voluntária da sua participação e as medidas adotadas para proteger suas informações pessoais, conforme recomendado por Saunders, Lewis e Thornhill (2019). O compromisso com a integridade ética reforçou a confiabilidade dos dados coletados e sustentou a credibilidade geral do estudo.

Em suma, a metodologia adotada neste estudo refletiu um compromisso com a investigação rigorosa e ética do impacto da participação social na tomada de decisão para a gestão ambiental sustentável. Ao combinar revisão documental e literária, entrevistas semi-estruturadas e análise temática, o estudo visou proporcionar insights valiosos sobre as dinâmicas de participação social e as vulnerabilidades institucionais em Brasil, Angola e Moçambique, contribuindo para o desenvolvimento de práticas de gestão ambiental mais eficazes e inclusivas.

Resultados

3.1 Participação Social e Democracia na Gestão Ambiental no Brasil: Avanços, Desafios e Perspectivas.

A participação social na gestão ambiental no Brasil tem sido um tema de destaque nas últimas décadas, refletindo a busca por uma democracia mais participativa e inclusiva. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu as bases legais para a participação social, reconhecendo o direito dos cidadãos de participar das decisões que afetam o meio ambiente, como destacado por Leuzinger et al. (2011). Desde então, foram criados diversos instrumentos de participação, como os conselhos gestores e as audiências públicas, que têm proporcionado espaços para a sociedade civil participar ativamente na tomada de decisões ambientais.

Apesar dos avanços na legislação e nas políticas ambientais, a participação social na gestão ambiental no Brasil enfrenta desafios significativos. Um dos principais

desafios é a falta de representatividade e transparência em alguns conselhos gestores, o que pode comprometer a legitimidade das decisões tomadas (Leuzinger et al., 2011). Além disso, a participação social muitas vezes esbarra em interesses econômicos poderosos, que podem influenciar as decisões em detrimento do meio ambiente e das comunidades locais.

Para promover uma participação social efetiva na gestão ambiental, é necessário fortalecer as capacidades das comunidades e garantir a transparência e a prestação de contas das instituições responsáveis pela gestão ambiental. Como destacado por Pelling e High (2005), a participação social efetiva requer um compromisso genuíno das autoridades e instituições governamentais em ouvir e responder às preocupações das comunidades. Além disso, é importante reconhecer e valorizar o conhecimento tradicional e local sobre o meio ambiente, conforme sugerido por Berkes (1999), para garantir que as decisões de gestão ambiental sejam informadas pela experiência e sabedoria das comunidades locais.

3.2 Participação Social e Democracia na Gestão Ambiental em Angola: Desafios e Perspectivas.

Em Angola, a participação social na gestão ambiental tem sido um desafio devido à história colonial e à reconstrução pós-guerra civil, que deixaram um legado de desigualdades socioeconômicas e políticas (Udelsmann Rodrigues, 2010). Apesar disso, o país tem avançado na promoção da participação social, reconhecendo-a como um direito dos cidadãos e uma ferramenta para promover a sustentabilidade ambiental (Ministério do Ambiente, 2015).

No entanto, a efetiva participação social na gestão ambiental em Angola enfrenta desafios significativos. Um dos principais desafios é a falta de capacidade institucional e de recursos financeiros para garantir a participação efetiva da sociedade civil (Udelsmann Rodrigues, 2010). Além disso, a participação social muitas vezes esbarra em interesses políticos e econômicos poderosos, que podem influenciar as decisões em detrimento do meio ambiente e das comunidades locais.

Para promover uma participação social efetiva na gestão ambiental em Angola, é necessário fortalecer as capacidades das comunidades e garantir a transparência e a prestação de contas das instituições responsáveis pela gestão ambiental. Como destacado por Pelling e High (2005), a participação social efetiva requer um

compromisso genuíno das autoridades e instituições governamentais em ouvir e responder às preocupações das comunidades. Além disso, é importante reconhecer e valorizar o conhecimento tradicional e local sobre o meio ambiente, conforme sugerido por Berkes (1999), para garantir que as decisões de gestão ambiental sejam informadas pela experiência e sabedoria das comunidades locais.

3.3 Participação Social e Democracia na Gestão Ambiental em Moçambique: Desafios e Oportunidades

Em Moçambique, a participação social na gestão ambiental tem sido reconhecida como um elemento essencial para promover a sustentabilidade e garantir a inclusão das comunidades locais nas decisões que afetam seu ambiente (Nhantumbo e Salomão, 2013). O país tem avançado na promoção da participação social, por meio da criação de espaços de diálogo e consulta pública, como destacado por Nhantumbo e Salomão (2013). No entanto, a efetiva participação social na gestão ambiental em Moçambique enfrenta desafios significativos.

Um dos principais desafios é a falta de capacidade institucional e de recursos financeiros para garantir a participação efetiva da sociedade civil (Nhantumbo e Salomão, 2013). Além disso, a participação social muitas vezes esbarra em interesses políticos e econômicos poderosos, que podem influenciar as decisões em detrimento do meio ambiente e das comunidades locais.

Para promover uma participação social efetiva na gestão ambiental em Moçambique, é necessário fortalecer as capacidades das comunidades e garantir a transparência e a prestação de contas das instituições responsáveis pela gestão ambiental. Como destacado por Pelling e High (2005), a participação social efetiva requer um compromisso genuíno das autoridades e instituições governamentais em ouvir e responder às preocupações das comunidades. Além disso, é importante reconhecer e valorizar o conhecimento tradicional e local sobre o meio ambiente, conforme sugerido por Berkes (1999), para garantir que as decisões de gestão ambiental sejam informadas pela experiência e sabedoria das comunidades locais.

A pesquisa explorou profundamente o engajamento comunitário na gestão ambiental, revelando uma diversidade de práticas e impactos em Brasil, Angola e Moçambique. No Brasil, observou-se que estruturas formais de participação, como conselhos de bacias

hidrográficas, facilitam a inclusão efetiva de vozes locais em políticas ambientais. Isso reflete um avanço significativo na governança participativa, permitindo que decisões reflitam as necessidades e conhecimentos das comunidades locais.

Em contraste, Angola e Moçambique apresentaram desafios na implementação de práticas similares de participação comunitária. Nestes países, a dependência de ONGs para mediar a relação entre comunidades e governos indica uma infraestrutura institucional menos desenvolvida para suportar a participação direta. Essa situação sugere a necessidade de fortalecer os mecanismos institucionais que facilitam o engajamento direto das comunidades nas decisões ambientais.

A pesquisa também destacou a influência direta da participação social nas políticas ambientais. No Brasil, a participação comunitária tem sido fundamental para o desenvolvimento e implementação de políticas ambientais robustas. Isso contrasta com a realidade em Angola e Moçambique, onde, apesar de existirem esforços legislativos para promover a gestão ambiental participativa, a eficácia da participação social na influência direta das políticas ainda enfrenta barreiras significativas.

As barreiras à participação efetiva, identificadas em todos os países, incluem a falta de capacitação e recursos financeiros. Essas limitações destacam uma lacuna crítica entre a legislação que promove a participação social e sua implementação prática. Além disso, a transparência nas decisões ambientais e o acesso à informação foram apontados como desafios centrais, limitando a capacidade das comunidades de participar de maneira informada e eficaz.

Inovações nos modelos de participação mostraram grande potencial para superar essas barreiras. A adoção de tecnologias digitais para engajar o público tem facilitado uma comunicação mais ampla e inclusiva, permitindo a participação de grupos tradicionalmente marginalizados. Essas plataformas digitais representam uma oportunidade significativa para aumentar a participação social na gestão ambiental.

O papel dos movimentos sociais na promoção da participação social e influência nas políticas ambientais foi particularmente evidente no Brasil. A longa história de mobilização social no país demonstra a capacidade desses movimentos de moldar a agenda ambiental. Embora em Angola e Moçambique os movimentos sociais estejam em estágios mais incipientes, observou-se um potencial crescente para impactar a gestão ambiental.

A pesquisa sublinhou a relação direta entre governança participativa e sustentabilidade ambiental. A inclusão de comunidades nas decisões ambientais fortalece as políticas e práticas ambientais, promovendo a justiça social e a sustentabilidade. Contudo, a implementação de políticas ambientais participativas enfrentou desafios significativos, incluindo resistência institucional e falta de recursos.

As parcerias multissetoriais emergiram como um elemento fundamental para fortalecer a gestão ambiental. A colaboração entre governos, setor privado, ONGs e comunidades locais aumenta a capacidade de implementar iniciativas ambientais sustentáveis e inclusivas. Este achado sugere que a cooperação entre diferentes atores é essencial para o sucesso da gestão ambiental participativa.

Desigualdades no engajamento das comunidades foram observadas, com grupos marginalizados frequentemente excluídos dos processos de tomada de decisão. Isso destaca a necessidade de estratégias mais inclusivas que assegurem a representatividade de todos os segmentos da sociedade nas políticas ambientais.

A legislação nos três países mostra um quadro progressista em termos de leis que promovem a participação social. No entanto, a efetiva implementação dessas leis permanece um desafio, apontando para a necessidade de desenvolver mecanismos de aplicação mais fortes e sustentáveis. Este desafio é exacerbado pela falta de investimento em capacitação comunitária, que é fundamental para uma participação informada e eficaz.

Discussões

A pesquisa destacou a diversidade de engajamento comunitário nos três países, refletindo diferentes estágios de maturidade na governança participativa ambiental. O Brasil, com sua estrutura mais estabelecida de conselhos de gestão ambiental, exemplifica como a legislação progressista pode facilitar a participação social efetiva, corroborando estudos anteriores que ressaltam a importância de mecanismos formais de participação na promoção de políticas ambientais sustentáveis (da Silva et al., 2020). Em contraste, a dependência de ONGs em Angola e Moçambique para mediar a participação comunitária sinaliza uma área de vulnerabilidade institucional que requer atenção. Isso ecoa as preocupações de Santos (2018) e Pereira (2019) sobre a necessidade de fortalecer as capacidades institucionais para apoiar a participação direta das comunidades nas

decisões ambientais.

A influência da participação social nas políticas ambientais, particularmente no Brasil, destaca a potencialidade da governança participativa em moldar políticas mais inclusivas e eficazes. No entanto, os desafios encontrados em Angola e Moçambique, apesar da existência de legislação favorável, ressaltam uma desconexão entre a legislação e sua implementação prática, uma lacuna também identificada em estudos anteriores (Ferreira & Gomes, 2021). Isso sugere uma área crítica para futuras intervenções políticas: a necessidade de não apenas criar leis que promovam a participação social, mas também de desenvolver mecanismos eficazes que assegurem sua implementação.

Os resultados também apontam para barreiras significativas à participação efetiva, como a falta de capacitação e recursos financeiros. Essas barreiras destacam a importância de investimentos em educação ambiental e capacitação comunitária, conforme sugerido pela UNEP (2019), para empoderar as comunidades a participar de maneira informada e significativa nas decisões ambientais. A transparência e o acesso à informação emergiram como desafios centrais, ressaltando a necessidade crítica de melhorar a comunicação entre governos e comunidades, um ponto também enfatizado pela OECD (2020).

A adoção de tecnologias digitais para engajar o público oferece uma via promissora para superar algumas dessas barreiras. Essa inovação no engajamento público pode facilitar uma participação mais ampla e inclusiva, especialmente de grupos tradicionalmente marginalizados, alinhando-se com observações de Castells (2015) sobre o potencial das redes digitais para fomentar a participação cívica. Contudo, é fundamental que essas tecnologias sejam implementadas de forma a complementar, e não substituir, métodos tradicionais de engajamento, garantindo que a digitalização não exclua aqueles sem acesso ou habilidades digitais.

O papel dos movimentos sociais, particularmente no Brasil, reforça a ideia de que a mobilização social é fundamental para a promoção de agendas ambientais. Este achado sugere que, além dos mecanismos formais de participação, os movimentos sociais continuam sendo uma força vital para a mudança ambiental, uma perspectiva apoiada por Martins (2017). No entanto, para que esses movimentos sejam eficazes em países como Angola e Moçambique, é crucial que haja um ambiente político e social que permita e apoie sua atuação.

As discussões também abordaram a sustentabilidade

de iniciativas participativas e a importância de abordagens inclusivas que garantam a representatividade de todos os segmentos da sociedade. Isso implica uma reflexão mais profunda sobre como as políticas e práticas de participação social podem ser projetadas para serem sustentáveis a longo prazo e verdadeiramente inclusivas, reconhecendo e integrando a diversidade de vozes dentro das comunidades.

Em suma, a pesquisa sublinha a complexidade da participação social na gestão ambiental sustentável, apontando para o potencial significativo de engajamento comunitário na promoção de políticas ambientais mais eficazes e justas. Ao mesmo tempo, os resultados destacam desafios persistentes que precisam ser abordados, como a implementação efetiva de leis, o investimento em capacitação e a garantia de acesso igualitário à informação e à participação. Estas discussões não apenas contribuem para a literatura existente, oferecendo insights valiosos sobre a dinâmica da participação social em diferentes contextos, mas também fornecem diretrizes importantes para formuladores de políticas, praticantes e pesquisadores que buscam promover uma gestão ambiental mais inclusiva e sustentável.

Conclusão

A pesquisa sobre o "Impacto da Participação Social na Tomada de Decisão para a Gestão Ambiental Sustentável" em Brasil, Angola e Moçambique destacou a importância crítica da participação comunitária na formulação e implementação de políticas ambientais eficazes. No Brasil, mecanismos formais de participação, como conselhos de gestão ambiental, demonstraram promover uma inclusão efetiva das comunidades nas decisões ambientais, contrastando com os desafios enfrentados em Angola e Moçambique, onde a participação social é limitada por barreiras institucionais e de capacitação. A falta de recursos, capacitação adequada e acesso à informação emergiu como obstáculos significativos à participação efetiva, enquanto a inovação tecnológica e os movimentos sociais apresentaram-se como canais promissores para ampliar a participação social e influenciar políticas ambientais de maneira positiva.

Esta pesquisa sublinha a necessidade de fortalecer as capacidades institucionais e comunitárias para apoiar a participação social na gestão ambiental, enfatizando a

importância de investimentos em educação ambiental, capacitação comunitária e melhorias na transparência e comunicação entre governos e comunidades. Além disso, evidencia-se a urgência de políticas que favoreçam a igualdade de participação para todos os segmentos da sociedade, incluindo a integração das perspectivas de gênero. A pesquisa reforça a ideia de que a participação social não apenas enriquece a gestão ambiental, tornando-a mais sustentável e justa, mas também destaca as áreas críticas que requerem atenção para maximizar esse impacto, indicando caminhos para pesquisas e políticas futuras.

A participação social nas tomadas de decisões para a gestão ambiental sustentável tem sido um tema de grande relevância e interesse em diferentes contextos, incluindo Brasil, Angola e Moçambique. A inclusão das comunidades locais e de diferentes atores sociais nesse processo pode ter um impacto significativo na eficácia e na legitimidade das políticas e práticas ambientais adotadas. No entanto, os resultados dessas discussões variam de acordo com o contexto e as especificidades de cada país.

No Brasil, a participação social na gestão ambiental tem sido promovida por meio de diversos mecanismos, como conselhos gestores, audiências públicas e consultas populares. Esses mecanismos têm proporcionado maior transparência e inclusão nas decisões relacionadas ao meio ambiente, contribuindo para a promoção da sustentabilidade e para a redução de conflitos socioambientais.

Em Angola, a participação social na gestão ambiental enfrenta desafios significativos, como a falta de capacidade institucional e a limitada participação da sociedade civil. No entanto, iniciativas como o Programa de Desenvolvimento Rural e de Combate à Pobreza têm buscado promover a participação das comunidades locais na gestão dos recursos naturais, visando à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Em Moçambique, a participação social na gestão ambiental também tem sido incentivada, especialmente por meio da legislação ambiental e da criação de comitês de gestão ambiental a nível local. No entanto, a eficácia desses mecanismos tem sido limitada pela falta de recursos e capacidade técnica, bem como pela fraca coordenação entre os diferentes atores envolvidos.

O impacto da participação social nas tomadas de decisões para a gestão ambiental sustentável varia de acordo com o contexto e as condições específicas de cada país. No entanto, experiências positivas, como as do

Brasil, mostram que a inclusão das comunidades locais e de diferentes atores sociais pode contribuir significativamente para a promoção da sustentabilidade e para a redução de conflitos socioambientais.

Agradecimentos

À CAPES PRINT Proc. 88887.312019/2018-00: Tecnologias e métodos socioambientais integrados para a sustentabilidade territorial: alternativas para comunidades locais no contexto das mudanças climáticas; e Programa CAPES/FUNCAP Proc. 88887.165948/2018-00: "Apoio às Estratégias de Cooperação Científica do Programa de Pós-Graduação em Geografia –UFC." Ao LAGEPLAN -Laboratório de Geoecologia das Paisagens e Planejamento Ambiental, Universidade Federal do Ceará-UFC.

Instituto Superior Politécnico de Ndalatando, e o INAGBE pelo apoio que tem dada nos nossos trabalhos de investigação científica.

Referências Bibliográficas

AGARWAL, B. **Participatory exclusions**, community forestry, and gender: An analysis for South Asia and a conceptual framework. *World Development*, 29 (10), 1623-1648, 2001.

BEBBINGTON, A., HICKEY, S., & MITLIN, D.C. **Can NGOs make a difference**. The challenge of development alternatives. Zed Books Ltd, 2007.

BERKES, F. **Sacred ecology**: traditional ecological knowledge and resource management. Taylor & Francis, 1999.

BRUNNER, P. H., STARKL, M., & TÁBARA, J. D. **Participatory environmental governance**: a prerequisite for effective and efficient climate adaptation. *Environmental Policy and Governance*, 29(2), 81-86, 2019.

CASTELLS, M. **Redes de indignação e esperança**: Movimentos sociais na era da internet. Zahar, 2015.

CORREIA, R. S., PEREIRA, R. M., ALVES, A. L., & FERREIRA, P. A. **Participation in environmental management: an assessment of community perceptions in southern Portugal**. *Environmental*

Management, 58(6), 963-976, 2016.

CRESWELL, J.W. **Research design**: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications, 2014.

DA SILVA, L.F., et al. **O papel dos conselhos gestores de recursos hídricos no Brasil: Desafios e perspectivas para a participação social efetiva**. *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, 7 (15), 1-15, 2020.

DENZIN, N.K. **The research act**: A theoretical introduction to sociological methods. McGraw-Hill, 1978.

FERREIRA, L.C., & GOMES, E.R. **Participação social e políticas públicas ambientais no Brasil**: Uma análise do período 2000-2020. **Revista de Administração Pública*, 55*(3), 432-447, 2021.

LEAL FILHO, W., AZEITEIRO, U. M., ALVES, F., & PACE, P. **Implementing Climate Change Adaptation in Cities and Communities**. Springer, 2018.

MARTINS, P.L. **Movimentos sociais e a questão ambiental no Brasil**: Trajetórias, desafios e perspectivas. *Sociedade e Estado*, 32 (1), 203-220, 2017.

OECD. **Acesso à informação e participação pública na gestão ambiental**: Experiências da OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2020.

OSTROM, E. **Governing the commons**: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press, 1990.

PATTON, M.Q. **Qualitative research & evaluation methods**: Integrating theory and practice. Sage publications, 2015.

PEREIRA, A.G. **Gestão comunitária de recursos naturais em Moçambique**: Desafios e perspectivas para a sustentabilidade. **Revista Moçambicana de Sociologia*, 13*(24), 58-76, 2019.

REED, M. S. **Stakeholder participation for environmental management**: a literature review. *Biological Conservation*, 141(10), 2417-2431, 2008.

SANTOS, L. M., DUARTE, L., & FILHO, J. L. **Environmental management in developing countries: the case of Mozambique**. *Journal of Environmental*

Planning and Management, 60(9), 1593-1611, 2017.

SANTOS, R.T. **Desafios da participação comunitária na gestão ambiental em Angola: Uma análise crítica.** Revista Angolana de Sociologia, 20, 112-129, 2018.

SCHLOSBERG, D. **Reconceiving environmental justice: global movements and political theories.** Environmental Politics, 13(3), 517-540, 2004.

UNDP. **Fortalecimento da governança ambiental para o desenvolvimento sustentável: Relatório de progresso.** Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2020.

UNEP. **Promovendo a participação efetiva na governança ambiental: Lições aprendidas e diretrizes.** Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2019.

WORLD BANK. **Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial: Governança e Lei para o Desenvolvimento Sustentável.** Banco Mundial, 2021.

YIN, R.K. **Case study research: Design and methods.** Sage Publications, 2003.